

Андрій КОМАРНИЦЬКИЙ

ДІВА МАРІЯ В ІСТОРІЇ ТИСЯЧОЛІТНЬОГО ПРОТИСТОЯННЯ УКРАЇНИ З АЗІЙСЬКИМИ ОРДАМИ

DOI: 10.5281/zenodo.17678357

У статті аналізується значення і вплив особи Діви Марії, пов'язаний з функцією воїнського захисту, який особливою мірою проявився у тисячолітній історії боротьби України з азійськими номадами.

Ключові слова: *Діва Марія, Войовниця Бога, Захисниця, протистояння, азійський Степ, орда.*

Аналіз захисної місії Діви Марії у непростій історії тривалого і часто виснажливого протистояння з азійським Степом дає можливість висвітлити національний, суто український феномен, пов'язаний із мілітарним аспектом захисту рідної землі та християнської віри. Цей національний феномен воїнської стійкості, тісно пов'язаний з богородичною духовністю має важливе значення для об'єктивного осмислення історії християнської Європи.

До певної міри цю проблему у своїх працях розглядали українські дослідники: Сергій Кримський, Дмитро Гордієнко, Надія Нікітенко¹. Проте низка аспектів, пов'язаних з формуванням воїнської захисної свідомості українського народу та провідною роллю у цьому особи Діви Марії, потребує значно ширшого роз-

¹ *Кримський С.* Ефект високого неба // Детокс / За ред. Лариси Івшиної. – Видання перше. – К.: ТОВ «Українська прес-група», 2021. – с. 754–773; *Гордієнко Д.* Становлення та розвиток культу Покрови пресвятої Богородиці... // Гетьманські читання. – 2019. – Вип. ІХ. – С. 5–24; *Нікітенко Н.* Мозаїки Софії Київської. – К., 2016.

Лик Діви Марії. Фрагмент ікони «Богородиця Велика Панагія (Всесвята)»
(кін. ХІст.), Аліпій, Києво-печерська школа.

гляду. Адже воїнський аспект захисної місії Божої Матері, попри несприятливі історичні обставини, знайшов плідне втілення у християнському богослов'ї, літературі та сакральній образотворчості України.

Мета нашої статті – дослідити вплив особи Богоматері на формування воїнської, мілітарно-захисної місії християнської України з провідною ідеєю захисту рідної землі та християнської віри у конкурентній боротьбі з азійським Степом.

Упродовж тисячоліття з часу хрещення Русі-України у 988–989 рр. Богородиця займала особливе місце в історії українського народу і державності. Саме їй як Діві Войовниці й Діві Захисниці було посвячено княжий Київ і цілу Русь-Україну. Чому саме їй? Чому, наприклад не Господеві, Який як Бог безкінечно перевищує кожную людину, ангела, чи саму Богородицю? Це питання є важливим, адже допомагає вияснити причини формування і розвитку виняткового статусу Діви Марії як центральної особи в історії України. Мабуть не кожному українцеві відомий той факт, що саме Діва Марія відіграла найбільш знакову роль в історії України, як така, що завжди діяла від Імені Бога. Це насамперед було визнанням ефективності посередництва Пресвятої Діви між Творцем та Його народом. Зазначимо також, що в українській традиції Марія, як Матір Бога наділена багатограним символізмом: від войовничо-захисних якостей до ліризму материнського начала.

Україні від княжих часів імпонувала ідея заручитися підтримкою Богородиці, яка як Матір самого Бога мала особливий доступ до Божої Всемогутності. А це було важливо, з огляду на існування грізного виклику: Київська держава стояла на шляху експансії різноманітних кочових орд, як найбільш руйнівного чинника в історії всієї Європи. З цієї причини, починаючи з княжих часів, Русі-Україні насамперед була потрібна ідея Діви Марії як втілення непереможності й воїнського захисту.

У формуванні загальнонародної візії Діви Захисниці виділяємо три періоди: княжа доба, козаччина, теперішня епоха – столітній період.

КНЯЖА ДОБА

Ідея Діви Марії, як воїнської захисниці була найбільш актуалізована у княжий період, а згодом у дещо пом'якшеному вигляді була присутня у традиції, сформованій навколо теми Покрови. Відтак, саме з княжої доби почнемо розгляд проблеми захисної місії Діви Марії в історії протистояння України з азійськими ордами, яке тривало упродовж тисячоліття.

Захисна ідея в особі Діви Марії сприймалася нашими предками у княжій добі, не лише в контексті самозбереження. Йшлося не тільки про самовиживання, адже відомо, що у географічному плані Русь-Україна знаходилася на шляху просування най-

Порівняння київської ікони «Богородиця Велика Панагія (Всесвята)» (кін. ХІст.) з мозаїчним зображенням Богородиці-Оранти зі святилища Софії Київської (бл. 1018 р.)

грізніших степових орд в історії світу. Йшлося про унікальну історичну місію України як Київської цивілізації – поширення і захист християнської віри і культури. Відтак, існує досить слушна думка, що Русь-Україна грудьми відкрила християнську Європу від татар і турків.

Найбільш масштабне почитання Богородиці в Україні припадає на період з кінця X–XI століття. Цей час – це пік загальноукраїнської посвяти Діві Марії як головному воїнському символу Київської держави в доміантному образі Оранти. Ця посьвята реалізовувалася через богородичну захисну духовність і наповнювала розвиток усєї держави, була її головною ідеєю та орієнтиром. Сакральний простір княжого Києва був насичений знаками культу Діві Марії, ініційованого подружжям хрестителя Руси-України Володимиром Великим і Анни Порфірородної².

² *Никитенко Н.* Святая София Киевская. – К.: Горобець, 2008. – 384 с.

Як зазначив Дмитро Гордієнко, що вже «в часи Київської середньовічної держави почитання Богородиці пов'язувалося з утвердженням власної державної ідентичності», М. Нікітенко наголосила на значенні раннього періоду Київської державності, адже «Богородиця стала символом української християнської державності на зорі християнського Києва»³.

Є вагомні підстави, щоб вважати, що саме в XI столітті християнська духовність Київської держави у найбільшій мірі була Богородицентричною. Дмитро Гордієнко вказує, що Десятинна церква – це перший храм загальнодержавного значення Русі-України, де культ Богородиці був основою поклоніння⁴.

Тоді ж у Києві зародилася надзвичайно важлива етнічна богословська ідея Покрову Пресвятої Богородиці, тісно пов'язана з образом Оранти, який залишався домінантним в часі централізованої Київської держави до першої третини XII століття. Цьому сприяла низка історичних передумов та особливостей етнічної самосвідомості киево-росів, яка поєднала нову християнську релігію з елементами слов'янського язичництва. Це, зокрема стосується культу Великої Богині-матері, певні риси почитання якої мали вплив на характер етнічного сприйняття християнської Мадонни.

Поширені епітети Богородиці: «Непорушна Стіна держави», «Непереможна Воєвода» черпалися поряд з Акафістом Діви Марії також із язичницьких джерел. Ці епітети стосувалися рис воїнського, геройського начала, особливо улюбленого для княжо-київського трактування особи Діви Марії у сакральній традиції. Відтак, цілком логічно, що найбільш значущим мілітарним символом було обрано Пресвяту Діву в іконографічному мотиві Оранти.

Закономірно, що домінантою вівтарів усіх київських храмів у ранньохристиянському періоді був образ Оранти. Це, звичайно стосується періоду централізованої Київської держави, оскільки згодом, через її ослаблення і роздробленість цей образ поступово втрачає свою популярність. Зрілим етапом сформованого типу Оранти є znana усім нам мозаїчна Софійська Оранта з вівтаря

³ Гордієнко Д. Вк. праця. – С. 5; Нікітенко М. На зорі християнського Києва. – К., 2003. – С. 47.

⁴ Гордієнко Д. Вк. праця. – С. 23

Софії Київської. Софійська Оранта – найважливіший духовний символ України. Коли говоримо про Берегиню України, то маємо на увазі саме її, мозаїчну Оранту з Софії Київської.

Образ Оранти також був доміантним акцентом вівтарів таких київських першохрамів як Велика Печерська церква, Михайлівський Золотоверхий собор та низки інших, не вцілілих до нашого часу храмів періоду XI – початку XII століття. Статус цього образу Оранти був винятковий, як провідний воїнський символ Київської держави. Відтак, його розміри, масштаб і значення вказували на безпрецедентність цього явища у світовому християнстві.

В Україні базовою основою для виникнення і розвитку Покровської ідеї був провідний захисний символ Руси-України – образ Оранти. Ідею Покрови вперше згадав святий Іларіон Київський у «Слові про закон і благодать»⁵. Автор цієї статті довів у своїх працях⁶, що осередком виникнення і започаткування традиції Покрову була Велика Печерська церква (Успіння Богородиці Києво-Печерського монастиря). Оскільки, на думку Н. Верещагіної та Д. Гордієнка Богородична візія «заснування Великої Печерської церкви була ... продовженням традиції, започаткованої в закладенні Десятинної церкви»⁷.

Д. Гордієнко відносить початки почитання Покрову в Україні до часів князя Володимира⁸. З цим можна сміливо погодитися. Цілком об'єктивно можна також стверджувати про присутність Покровської ідеї у формальному втіленні оздобу вівтаря (мозаїчної Оранти) і надпису Псалма 45 на передвівтарній арці Софії Київської: «Бог посеред нього і не захитається...»⁹. З кінця XI століття відома також рідкісна ікона «Галицька Покрова».

⁵ Іларіон Київський Слово про закон і благодать / електронний ресурс: Litorus.org.ua/oldukr/ilarion.htm; Гордієнко Д. Вк. праця. – С. 14.

⁶ Праці: Комарницький А. С., Зятюк Б. М. Святині Княжої України. – Л.: Свічадо, 2019. – 208 с.; Комарницький А. С. Марія-Оранта – Змістовний центр іконографічної програми храмів княжого Києва // Софійський часопис. – Вип. 3 (Матеріали ІХ міжнародної конференції...). – К., 2019 – С. 32–52.

⁷ Верещагіна Н. Климент Римський – небесний покровитель Киевской Руси, 2011. – С. 117; Гордієнко Д. Вк. праця. – С. 16.

⁸ Гордієнко Д. Вк. праця. – С. 16.

⁹ Комарницький А. С. Покрова: витоки культу у Княжій Україні. Роль

Мозаїка «Богоматір Оранта» у просторі вітваря собору св. Софії в Києві, бл. 1018 р.

сакрального середовища київських першохрамів // Гетьманські читання. Покрова Пресвятої Богородиці в історії української культури та українського війська. Збірник наукових статей. – К., 2019. – С. 36–39.

КОЗАЧЧИНА

Вперше чудо Покрову Богородиці мало місце у Влахернському храмі Константинополя. У житті святого Андрія Юродивого (X ст.) є видіння чудесного явлення Богородиці у Влахернському храмі під час облоги ворожим військом. Йшлося про історичний період від другої половини IX до початку X століття. «Богородиця зійшла з Небес в оточенні ангелів і святих та, знявши свій омофор – покров, накрила ним людей, які перебували в храмі, захистивши їх і місто від нападників»¹⁰. Ще одним із джерел іконографії Покрову стали свідоцтва про регулярне «чудо», що відбувалося кожної п'ятниці під час всенічної служби у Влахернському храмі: завіса – покров над іконою Богородиці чудесним чином підіймалася під час молитви¹¹.

На межі XIV–XV століть, місія Діви-Захисниці в Україні дедалі більше пов'язується з Покровою. У цей час свято Покрову Діви Марії стало не тільки чільним християнським святом Українського Народу, але й головним проявом його християнської захисної й оберігальної духовності у наступних століттях.

Важливо наголосити, що Покрова – це суто український феномен і, рівно ж – феномен суто української богородичної духовності, яка мала державницький статус. Саме тому в Україні маємо найбільше різноманітних богородичних ікон Покрову Діви Марії у світовій традиції.

Дослідників вражає не лише кількість українських ікон Покрову Діви Марії, а й їх іконографічна, образно-художня різноманітність. При чому, до нас дійшли далеко не всі ікони. Багато з них були втрачені внаслідок безпрецедентних пограбувань і нищення таких ікон московським царатом – спадкоємцем монгольської імперії, а згодом і безбожним радянським режимом. Це тривало упродовж 300 років, оскільки гнобителі України усвідомлювали виняткове державницьке значення українських ікон Покрову Пресвятої Богородиці. Адже, численні ікони Покрову, де представники владної козацької верхівки стоять разом із Богородицею і через неї отримують Небесне схвалення були надзвичайно важливим сакральним кодом української на-

¹⁰ *Таушлай Н.* Ікони «Покров Богородиці» у збірці... НХМУ: шляхи надходження та особливості іконографії // Гетьманські читання. – 2019. – С. 61.

¹¹ Там само.

«Покров Богородиці» із зображенням Богдана Хмельницького і архієпископа Лазаря Барановича. Перша половина XVIII ст. Покровська церква села Дешки

«Покров Богородиці» із зображенням наказного гетьмана
запорозьких козаків Івана Сулими та його правнука Семена Сулими.
Покровська церква села Сулимівка

ціональної воїнської ідентифікації. Це пояснює причини ретельно спланованого масштабного нищення саме українських ікон Покрову Діви Марії Петром I, який залишився в історії як відомий українофоб.

Поява і формування козацької державності були тісно пов'язані з виникненням Запорізької Січі. Цей осередок козацтва дав новий імпульс для розвитку богородичної духовності в образі Покрови. Запорізька Січ, як потужне воєнізоване формування з'явилося у середовищі Українського народу з метою захисту від степових азійських орд. Відтак, стоячи на шляху експансії азійських номад, Україна як брама Європи обрала Небесне Заступництво у вигляді Покрову Богородиці¹².

Закономірним є той факт, що всі церкви Запорозьких Січей були присвячені Покрову Богородиці – небесної покровительки низового воїнства, а згодом і гетьманської України¹³.

Серед великої кількості чудес Пресвятої Богородиці як заступниці України є цікаве чудо, записане в 1636 році: «В Руській землі в Києві наїхали татари на місто Київ несподівано. Кияни зауважили численне військо татарське, але не покладаючись на свою міць, звернулися з молитвами до Господа Бога і до Святої Богородиці. На третій день явилася Свята Богородиця у повітрі над церквою Печерського монастиря, покривши церкву ризою святою. Татари повтікали і у великому замішанні один одного вбивали»¹⁴.

Спочатку київські князі ставали стіною на шляху просування різноманітних азійських орд: печенігів, половців і, зрештою монгольської навали, а згодом запорозькі козаки перейняли цю естафету захисту рідної землі, християнства та православної віри. Головними суперниками запорожців були турки і татари, а також їхній союзник – московський улус, який згодом перетворився на Російську імперію. Запорізькі козаки захищали рідну землю від ворогів та православну віру від наступу іновірців.

«У 1450 році частина татар відокремилася від Золотої Орди і зорганізувала на Кримському півострові державу, відому як Кримське Ханство. У 1475 році кримські татари стали васалами

¹² *Комарницький А.* Легендарна Захисниця України, 2023. – С. 63.

¹³ *Гордієнко Д.* Вк. праця. – С. 5.

¹⁴ *Комарницький А.* Легендарна Захисниця України. – С. 67–68.

Січова ікона «Покров Богородиці» із зображенням останнього кошового Петра Калнишевського, запорозької старшини, судді, писаря та ін.

Туреччини, а згодом увійшли в союз із Москвою. На прохання московського князя Івана III хан Менглі-Гірей напав у 1482 році на Київ і розгромив його. З того часу татари майже щороку нападали на Україну, руйнували Київщину, Волинь, Поділля, грабували й вивозили полонених (ясир)»¹⁵.

Спалення Києво-Печерського собору в 1482 році під час нападу Менглі-Гірея на Київ стало поштовхом для спорудження численних церков-фортець. «Велика кількість таких храмів-фортець (близько ста) стояло на шляху тюркської кінноти і закономірно, що всі ці церкви були присвячені Покрову Божої Матері. Кіннота тюрків уривалася в Україну трьома шляхами, а особливо небезпечним був Кучманський, тому якраз на цьому шляху були споруджені перші Покровські церкви. Їхнє число нараховувало більше як півсотні»¹⁶.

Починаючи від святого гетьмана Петра Сагайдачного, якого в літописах називали великим захисником православ'я, запорожці сприймали захист християнської віри як винятковий, Богом дарований привілей, який вони здійснювали під Покровом тієї, що подає перемоги... Але згадаймо, ким був наш славетний гетьман Петро Сагайдачний? Джерелом такої його великої сили й успіху була велика віра в Бога і в захист Пресвятої Богородиці. Насамперед він, як і гетьман Іван Мазепа, був ревним захисником православ'я і християнської віри. Його приклад нагадує нам, його далеким нащадкам, про те, що справжні віковічні цінності України – це «Бог і Україна»¹⁷.

Але, ставши стіною на шляху просування найгрізніших язичницьких степових орд в європейській історії, Русь-Україна захищала не лише українську Церкву і народ, а цілу християнську Європу. Коштом героїчних зусиль наших предків Європа могла розвивати велику християнську цивілізацію. У результаті місіонери Католицької Церкви, починаючи з XVI століття, змогли поширити християнство далеко на інші континенти¹⁸.

¹⁵ *Комарницький А.* Легендарна Захисниця України. – С. 71.

¹⁶ Там само.

¹⁷ Там само. – С. 76.

¹⁸ Там само. – С. 72.

ТЕПЕРІШНЯ ЕПОХА: СТОЛІТНІЙ ПЕРІОД

На початку ХХ століття нащадки диких азійських орд – господарів безкрайого Степу, червоні більшовики напали на Українську державу. У 1918 році більшовики у кількості близько 7000 солдатів, по-суті ж бандитів, під командуванням Муравйова підійшли до Києва. Сім із половиною століть тому (у 1240 році) так підходили монгольські орди хана Батия. Як оповів літописець, перед тим, як розпочати штурм, монгольський воевода Менгухан довго дивився на красу і велич Києва...¹⁹

Більшовики практично не зустріли серйозного опору. Упродовж чотирьох днів вони били з важких, далекобійних гармат по центру Києва і Софійській площі. Один із снарядів влучив у стіну вітваря храму Софії Київської і пробив мозаїку Богоматері-Оранти, нижче правої зірки на мафорії, однак застряв і не розірвався...²⁰

І цього разу Богородиця встояла і зберегла Київський храм Софії-Премудрості – найбільшу святиню українського народу. П'ять років тому, на хорах Софії Київської я почув цю унікальну історію від знаного дослідника Софії Київської Вячеслава Корнієнка. Тоді доктор історичних наук завершив свою розповідь словами: «Якби цей снаряд розірвався – більша частина Софійського храму лежала б у руїнах!»²¹

Богоматір встояла!!! Непорушна Стіна Держави, славетна Богородиця, її образ залишився таким, яким був створений ще на початку ХІ століття. Ця вітварна мозаїка Марії-Оранти була однією з найбільших святинь України в історії Княжого Києва. За свою 1000-літню історію вона, переживши великі лихоліття, спустошення, пожежі, розрухи, землетруси, залишилася незмінним свідком слави Київської держави за перших християнських князів – Володимира Великого і Ярослава Мудрого²².

«За давньою легендою Непорушна Стіна оберігає Київ від руйнувань, і місто стоїть доти, доки існує Оранта у вітварі Київської Софії. Софійська Оранта постає як войовниця Бога. «Таким чином, подвиг Оранти – це подвиг вічного тримання рук перед

¹⁹ *Комарницький А.* Легендарна Захисниця України. – С. 13.

²⁰ Там само. – С. 13.

²¹ Там само. – С. 15.

²² Там само.

Предстоятель ПЦУ Блаженніший Епіфаній і президент України Петро Порошенко з Томосом у Софії Київській, 2018 р.

Богом на захист грішного людства. Тому вона і зображується тут як войовниця, як згусток волі й сили, від якої повинні згинути всі вороги»²³.

Показово, що рівно через сто років після того, як мозаїчна Богородиця Оранта зупинила більшовицький снаряд, Софійський храм став свідком надзвичайної події: Православна Церква отримала Томос і канонічне визнання.

Дещо раніше у 2014 році в умовах новітнього відродження України та національних традицій, актуалізованих агресією росії проти України 2014 року, президент України Петро Порошенко видав Указ № 806/2014 від 14 жовтня 2014 року «Про День захисника України», яким визнано 14 жовтня – День Покрови Пресвятої Богородиці²⁴.

У лютому 2022 року російські окупаційні війська вдерлися до України з трьох сторін. Київ опинився під великою загрозою.

²³ Комарницький А. Легендарна Захисниця України. – С. 16.

²⁴ Гордієнко Д. Вк. праця. – С. 5.

Головнокомандувач ЗСУ 2021–2023 рр. Валерій Залужний

У ці перші вирішальні дні цієї Великої Визвольної Війни переважна більшість українців молилися до Господа і Пресвятої Богородиці про допомогу і захист. І Київ отримав захист. Українська Армія під командуванням залізного генерала Валерія Залужного відбила наступ агресора.

Українські воїни, як і в попередні століття зупинили новітню азійську орду і, водночас захистили Європу від неминучого вторгнення. Європа не спромоглася у повноті оцінити факт свого

порятунку. Це не дивно, з огляду на те, що нині європейська цивілізація переживає важку духовну і світоглядну кризу. Відтак, у ХХІ столітті, Європа, на жаль, майже втратила християнську віру. Західна цивілізація у теперішній момент відкидає віру в Бога, забуваючи, що своїми здобутками завдячує саме християнській цивілізації. Ця відмова від християнської віри невдовзі дорого обійдеться Заходу. Нинішній світ вже потерпає через те, що відкинув Христову віру, адже людство опинилося на межі техногенного і екологічного апокаліпсису²⁵.

Яка ж місія України в цих умовах? Насамперед це – зберегти Христову віру та ідентичність. Без християнства не буде України! Тому гасло «Бог і Україна» є тим, заради чого синам і дочкам України варто боротися. Бо збережемо віру – збережемо Україну!²⁶

Справжньою катастрофою обернулася для України відмова від Христової віри, про це свідчить ХХ століття. Нагадаємо, що у 1920-х роках, окрім Заходу України, решта українських земель, збаламучені червоною пропагандою, потягнулися за безбожним комунізмом, який пропагувала азійська Москва. До речі, комунізм прийшов до Росії саме з Європи, з Німеччини. Це захоплення комуністичною ідеологією без Бога стало фатальним для України: жахливий Голодомор – геноцид українського народу 1932–1933 років, багатомільйонні репресії і масові вбивства²⁷.

Нині знову неокомунізм йде з Європи вже під виглядом безбожної гендерної ідеології. Це – виклик Божій правді, безглуздя і самогубство нинішньої Європи. В антиконституційний спосіб він приховано впроваджується в Україні. У таких умовах ми маємо обов'язок, як і наші предки, боротися за Христову віру, яка є запорукою життя і процвітання українського народу, і не зробити помилки столітньої давнини, обравши ідеологію без Бога²⁸.

Отже, стоячи на шляху опору проти азійської Московії, Україні треба збудувати християнську державу, яка може допомогти наново євангелізувати Європу – так, як колись Русь-Україна поширила віру на далекі простори північної Росії. Це

²⁵ *Комарницький А.* Легендарна Захисниця України, 2023, с. 73.

²⁶ Там само. – С. 73.

²⁷ Там само. – С. 73–74.

²⁸ Там само. – С. 74.

Лик Діви Марії. Фрагмент мозаїки Оранти з вітаря Софії Київської, бл. 1018 р.

можливо тільки під захистом тієї, що подає перемоги, – Діви Марії – патронеси України²⁹.

Висновки. Саме особа Діви Марії, осмислена і сприйнята у національній християнській традиції стала каталізатором сили і витривалості українського духу. Поява характерних воїнських захисних якостей у сприйнятті особи Діви Марії у найбільшій мірі обумовлювалася небезпекою наїздів степових орд. Військовий характер Діви Марії в особливій мірі був актуалізований у княжий період разом з посвятою Києва Богородиці як персональній патронесі міста.

У добу козацтва, починаючи з XV століття, воїнський акцент сприйняття Діви Марії еволюціонує: на зміну войовничо-мілітарному загальнодержавному образу Оранти приходить образ Покрову Богородиці із захисною функцією, яка включала у себе

²⁹ *Комарницький А.* Легендарна Захисниця України. – С. 74.

цілий народ, який часто знаходився поза існуванням власної державності. Водночас, змінюється і посвята Києва; замість посвяти Діві Марії, Київ стає посвячений Архангелу Михаїлу.

Запорізька Січ і, загалом козацька республіка мала патронат Богородиці в ідеї її Покрову, що стала головним державним символом гетьманської держави. І ця особливість захисного сприйняття Діви Марії в історії християнської Європи залишиться як суто український феномен.

Нині, в часі Визвольної Війни з російським агресором з особливою силою зростає важливість загальнонаціонального звернення до Діви Марії, як воїнської захисниці Української держави.

Andriy KOMARNITSKY

THE VIRGIN MARY IN THE HISTORY OF UKRAINE'S MILLENNIAL RESISTANCE AGAINST ASIAN HORDES

The article analyzes the significance and influence of the Virgin Mary, particularly in her role as a protector and warrior, which was especially evident throughout Ukraine's thousand-year struggle against Asian nomads.

Keywords: *Virgin Mary, Warrior of God, Protector, resistance, Asian Steppe, horde.*